

EDITORIAL

Las transformaciones sociales al igual que el surgimiento de movimientos globales y regionales, son factores que han ejercido de alguna u otra manera incidencia en la estabilidad y desarrollo de las organizaciones tanto públicas como privadas. En aras de ser asertivos en la toma de decisiones ante estos escenarios los líderes organizacionales, acuden a la *consultoría* o al *consultor*, con la intención de vislumbrar acciones o medidas específicas y focalizadas que conlleven a solucionar problemas, mejorar la dirección o estructura de una institución a manera de responder a las exigencias y demandas de su entorno.

Desde la perspectiva histórica, la consultoría cuenta como antecedente la figura del *médico consultor*, muy presente en el siglo XIX, cuya labor consistía en visitar a los pacientes para diagnosticar y llevar el tratamiento, una vez curada la enfermedad, el galeno culmina su función. En consideración al carácter itinerante de su oficio, nos hace reflexionar en la palabra que proviene su nombre: la consulta. En este sentido, el consultor organizacional o empresarial como comúnmente es conocido, tiene la misión de diagnosticar el problema, analizarlo de forma minuciosa, con el propósito de ofrecer soluciones plausibles y categóricas que conlleven a una mejoría en la organización bien sea a lo interno o externo, la improvisación no tiene cabida en el cumplimiento de su labor.

Esta labor demanda dedicación, respeto, flexibilidad, presteza, autonomía, madurez intelectual y psicológica, confianza en sí mismo, empatía, habilidad como mediador de conflicto, capacidad de generar confianza, y por supuesto la disposición de aprender continuamente.

La consultoría posee diversas áreas de ejercicios, tales como la dirección estratégica, finanzas, cultural organizacional, marketing, responsabilidad social, solo por mencionar algunas de las amplias temáticas que es requeridas para el desarrollo de las organizaciones, que a su vez repercuten en el desarrollo de la sociedad e institucional de un territorio o nación.

En consideración a lo escrito en estas líneas, rendimos tributo a la memoria del distinguido profesor Néstor Luis Márquez Meza, quien fue cofundador, director de consultoría (2005- 2020) y presidente (2021) del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. En el desarrollo de su ejercicio como consultor empresarial Márquez Meza, demostró su capacidad analítica, creativa e innovadora en brindar soluciones concisas a las necesidades apremiantes de las organizaciones nacionales e internacionales que contaron con sus servicios.

Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ